

МАТЕРІАЛИ VII МІЖНАРОДНОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
СВІТОВОЇ НАУКИ

М. УЖГОРОД, УКРАЇНА

**5 ЛИПНЯ
2024 РІК**

МАТЕРІАЛИ VI МІЖНАРОДНОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

.....

**ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
СВІТОВОЇ НАУКИ**

.....

м. Ужгород, Україна
5 липня 2024 рік

УДК 082:001
П 75

Голова оргкомітету: Кореньюк І.О.

Верстка: Зрада С.І.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Інституту науково-технічної інтеграції та співпраці. Протокол № 43 від 04.07.2024 року.

Конференцію зареєстровано Державною науковою установою «УкрІНТЕІ» в базі даних науково-технічних заходів України та бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (Посвідчення №36 від 05.01.2024).

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

П 75

Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки: матеріали VI Міжнародної студентської наукової конференції, м. Ужгород, 5 липня, 2024 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. — 90 с.

ISBN 978-617-8440-01-5

DOI 10.62732/liga-inter-05.07.2024

Викладено матеріали учасників VI Міжнародної мультидисциплінарної студентської наукової конференції «Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки», яка відбулася 5 липня 2024 року у місті Ужгород, Україна.

УДК 082:001

© Колектив учасників конференції, 2024

© ГО «Молодіжна наукова ліга», 2024

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024

ISBN 978-617-8440-01-5

СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Мірошніченко А., *Науковий керівник: Рогальський В.*..... 82

СЕКЦІЯ 15.

ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

РОДОВІД ПАНІВ БЕРЕСТЯНСЬКИХ З ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ
Берестович З.П. 84

СЕКЦІЯ 16.

ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

WAR TOURISM AS PART OF SOCIAL GEOGRAPHY: CURRENT STATE AND
PERSPECTIVES FOR UKRAINE
Novorukha M., *Scientific advisor: Kalymon Yu.*..... 88

СЕКЦІЯ 15.

ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Берестович Зореслав Павлович, магістр Історичного факультету
КНУ імені Т.Г. Шевченка, Україна

РОДОВІД ПАНІВ БЕРЕСТЯНСЬКИХ З ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Дослідження родоводів є складовою частиною вивчення та пізнання історії рідного краю.

Мета статті: проаналізувати та узагальнити наявні матеріали щодо походження та генеалогії шляхетського роду Берестянських з Перемишльщини.

Результати дослідження: Першими носіями прізвища Берестянські вважають братів Мірчу та Андрія, синів Радька Риботицького, панів та дідичів (власників) села Берестяни [геог, с. 89]. Близько 1442 року, за часів правління короля Польщі, Угорщини і Русі Володислава Варенчика вони оселились у своєму новому маєтку. Брати були правнуками князя Степана, що належав до герба Сас, сповідували православ'я [7, с. 101]. Після того, як брати Мірча та Андрій оселилися в Берестянах, вони стали називатися панами і дідичами Берестянськими. У Берестянах була православна дерев'яна церква, перша письмова згадка про яку відноситься до 1507 року.

Відомо, що роди, які переселились на Перемишльщину, та щодо яких можемо з впевненістю говорити про їх Волоське походження (русо-волоське походження, тобто давньоукраїнські та інші слов'янські племена що мешкали між долиною Дунаю, Карпатами та Дністром за часів Великого князівства Київського (Київської Русі) та Королівства Русі) – це князі, пізніше графи Риботицькі та їх відгалуження – пани Берестянські, Бісковичі, Буховські, Волосицькі та Губицькі, що користувалися своїм родовим гербом Драго-Сас [4, с. 142].

Засновники династії Риботицьких та їх молодших гілок – родин Берестянських, Бісковичів, Буховських, Волосицьких та Губицьких мали маєтки в поселеннях Риботичі, Берестяни, Біковичі, Букова (Буховичі), Волоська Воля, Губичі, що розташовані між Перемишлям і Самбором. Також до їх власності належали Сирокосці, Угольники, Тухольковичі, Підмостя, Дмошичі, Ваньковичі [7, с. 89]. Загалом, у 1450-х роках, династія графів Риботицьких була однією з великих землевласників у Перемишльській землі, так що маєтки більш дрібних панів-землян були розкидані серед їхніх володінь: Гостиславичі, Ходновичі, Тишковичі, Заблоцькі та інші [7, с. 88]. До централізації та уніфікації в польській державі, ці поселення користувались Волоським правом – самоврядуванням, спеціальним судочинством та оподаткуванням, що поширилося в XIV-XV столітті на західноукраїнських землях, і першими власниками цього права були саме Драго-Саси. Голова такої самоуправної громади носив спадковий титул кнез або кенез

(угорська форма титулу князь).

Відомо, що Степан Волох народився близько 1340 року. Також записувався в польських документах як Степан Угр. Він був сином Молдавського князя (господаря) Саса, онуком Молдавського князя (господаря) Драго І. Згідно «Слов'яно-Молдавського Літопису», із міста Венеції, де мешкали південнослов'янські племена венедів, на Дунай прийшли два брати – Роман і Влахат (Волох), що були віри православної. Вони тікали від гонінь романо-германців. У роки королювання Володислава рушили на угрів війною татари – князь Неймет зі своїх кочовищ, із річки Прута і з річки Молдави. Пройшли вони через високі гори і поперек угорської землі Ердель і прибули до річки Мореш і стали тут. Слов'яни-венеди зібралася і прийшли на поміч королю Володиславу. За це король дав їм землю в Мармароші, між річками Морешем і Тисою. Вибрали венеди собі розумного чоловіка на ім'я Драго і поставили його господарем і воєводою краю. І відтоді почалася Молдавська земля. Після Драгоша правив його син, князь і воєвода Сас. Після Саса – його син, вісім років. Потім господарював воєвода Богдан – шість років [геог, с. 89].

Історичні факти кажуть, що землі населені давніми українцями: Північне Причорномор'я, Придністров'я, Буковина, Поділля, Закарпаття в XIII-XIV століття входили до складу Королівства Русі. На початку 1430-1440 років, із занепадом правлячої династії Романовичів та Королівства Русі, угорські правителі стали претендувати на ці землі Закарпаття, Буковини і Придністров'я. Драго (Драгош) І походив з давнього влахо-руського князівського роду, був сином Господаря Богдана, що правив на Мармарощині (землях Семигородщини, Закарпаття, Буковини). У квітні 1350 року, ділячи спадщину Королівства Русі, польський король Казимир III уклав угоду зі своїм родичем угорським королем Людовиком І, про те, що, у разі, якщо у Казимира не буде синів, то після його смерті польські, а також захоплені Польщею - українські Галицькі, Холмські та Белзькі землі перейдуть під владу Угорщини. В свою чергу Угорський король Людовик І «відступав свої спадкові права» на Руське королівство пожиттєво польському королю Казимирові III, який став титулярним королем Русі й додав до свого титулу «господар і спадковий володар Русі» [5].

1351 року князь Драго І, на прохання угорського короля Людвіка І Анжу, виступив у поход проти Золотої Орди. У результаті його кампанії монголо-татари відступили на схід від Дністра. Після Драго (Драгоша) І Молдовським князівством та Мармарощиною (з Закарпаттям і Буковиною) керував його син князь і господар Сас у 1354-1358 роках, потім онук Драгоша І та син Саса - князь Балк у 1359 році.

У князя Саса було четверо синів: Балк, господар (князь) Молдавії; Драго, князь (воєвода) Мармарощини; Драгомир і Степан. Під час правління князя Балка його володіння – Молдовські землі, Придністров'я, Буковина, Закарпаття, що були населені давніми українцями – перебували у васальній залежності від Угорського короля. В той же час, їх родич (вірогідно брат Саса та дядько Балка і його братів) воєвода на Мармарощині Богдан з Кухня (Закарпаття) підняв повстання проти Угорщини. Князь Балк та його брати, підтримувані угорським королем Людовиком Анжу, вели боротьбу проти воєводи Богдана І, але їх дядько отримав перемогу й проголосив незалежність Молдавського князівства від Угорщини. Після того як Богдан І виграв, 1359 року сини князя Саса отримали в Мармарощині (сучасні

Закарпаття, Буковина та Румунія) уділ в долині річок Іза та Вішей. Їхній рідний брат Степан ще рік знаходився у Молдавському князівстві, а потім повернувся в Карпати до родини [2].

Таким чином бачимо, що Балк і Драго стали князями (воєводами) Мармарошини, де заснували православний монастир в Пері. Володар Богдан I став родоначальником династії господарів Молдавії - Мушати, та перебував у спорідненості з будинками господаря Волощини - Басараба I; короля Болгарії - Івана Асені II.

Крім того, князь Степан Волох, що переселився з Карпат до Перемишльської землі, був споріднений не лише з цими правителями, але й з графським родом Драгфі, родоначальником якого був рідний брат князя Саса - князь Драго, що залишився в Угорському королівстві.

1366 року король Польщі Казимир III дарував князю Степану землі (близько 100 кв. км) з селами та монастирями, у верхів'ї річки Вігор (Вяра) у Перемишльській землі. Центром цих земель було місто Риботичі, від назви якого Степан і взяв прізвище Риботицький. 1368 року король Казимир III надав йому титул граф Угр. Пізніше, за часів правління короля Польщі, Великого князя Литовського і Руського Каземира IV Ягелона, відбувається посилення централізації держави, скасування українських удільних князівств, ополячення української шляхти. Вітчизняний історик І. Смуток зазначає, що у 1440-х роках розпочинається процес окатоличення (ополячення) й династії Риботицьких-Берестянських-Буховських-Губицьких. Хоча брати Станко та Радко до кінця життя залишалися православними, з чотирьох синів Станка Юрій у 1440-х роках стає католицьким священиком, майбутній Перемишльський земський суддя Васько переходить в католицизм, а Олександр одружується з католичкою Катериною Гербурт. Крім того, пани Берестянські починають записувати своє прізвище як Бжестянські, і цей процес, що триває у 1450-1460-х роках стосується майже всіх представників родини [6, с. 112].

У Радька Берестянського було п'ятеро внуків від сина Андрія та ще онук і три внучки від інших синів. Таким чином, разом у цьому поколінні нараховувалося 26 осіб. А наступне покоління Берестянських мало лише 4 особи [6, с. 118].

Збереглось зображення герба пана Петра Берестянського від 1510 року – стріла вістря вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого розміщено дві зірки. [4, с. 142]. Дослідник української геральдики О. Однороженко відзначає, що герб Драго-Сас на українські землі та в гербову традицію всієї Речі Посполитої принесли саме нащадки Степана, сина молдавсько-волосько-українського князя Саса. В той час, як місцева українська Перемишлянська шляхта мала свої гербові традиції. Наприклад у 1450- роках пан-землянин Іван Зabloцький користувався гербом із зображенням косоподібного знака (герб *Vilczekossy*) [3, с. 111]. Та й загалом, серед всіх давньоукраїнських етнічних земель доби Великого князівства Київського (Київської Русі) та Королівства Русі – Перемишльська земля була представлена чи не найбільшою кількістю збережених прикладів родового шляхетського герботворення. А після монголо-татарської навали саме Перемишльщина була місцем проживання великої кількості родів корінної української шляхти [3, с. 110].

В той же час, політика асиміляції, що проводилась польською владою призвела до того, що на кінець XVI століття більшість нащадків української шляхти

Перемишля, в тому числі й нащадки князя Степана – родини Риботицьких, Буховських, Берестянських, Губицьких та інших зазнали процесу окатоличення та ополячення [6, с. 84]. А низка представників роду Берестянських навіть змінила прізвище на Бжестянських.

Список використаних джерел:

1. Войтович Л. В. Казимирівська легенда: подолання стереотипів. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. XIX-XX. Дрогобич : Коло, 2017. С. 95–117.
2. Мохов Н. А. Молдовия эпохи феодализма. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1964. С. 115.
3. Однороженко О. А. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV - XVI ст. Харків, 2009. 312 с.
4. Однороженко О. А. Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (XIV–XVIII ст.): дис. на здоб. наук. ст. доктора іст. наук. Київ, 2009. 545 с.
5. Слов'яно-молдавський літопис (1359-1504). Повне зібрання руських літописів. Воскресенская летопись. Т. 7. Санкт-Петербург, 1856. С. 256–258.
6. Смуток І. І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження: дис. на здоб. наук. ст. доктора іст. наук. Київ, 2018. 590 с.
7. Смуток І. І. Руська шляхта у Перемишльському повіті (XV – XVII ст.): географія землеволодіння. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Коло, 2012. Вип. XVI. С. 88-102.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МАТЕРІАЛИ VI МІЖНАРОДНОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

**«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКИ»**

5 липня 2024 рік • м. Ужгород, Україна

Українською та англійською мовами

Всі матеріали пройшли перевірку на плагіат та експертизу за формальними ознаками (форматування, стиль мови, оформлення цитувань та списку використаних джерел). За точність викладеного матеріалу відповідальність несуть автори та їх наукові керівники. Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів.

Підписано до друку 05.07.2024.

Папір офсетний. Цифровий друк. Формат 60×84/16.

Гарнітура Times New Roman, Poiret One та Arial.

Умовно-друк. арк. 5,23. Замовлення № 24/007.

Тираж: 100 екземплярів. Віддруковано з готового оригінал-макету.

Контактна інформація організаційного комітету:

Громадська організація «Молодіжна наукова ліга»
21037, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 40, офіс 103
Телефони: +38 098 1948380; +38 098 1526044
E-mail: info@liga.science | URL: www.liga.science

Видавець: ТОВ «УКРЛОГОС Груп».

21037, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 18, офіс 81. E-mail: info@ukrlogos.in.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК № 7860 від 22.06.2023.